

Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipo testavimo protokolas

Rasa Erentaitė, Rimantas Vosylis, Eglė Melnikė, Berita Simonaitienė,
Daiva Sevalneva, Vaidas Morkevičius

Kaunas
2023 rugpjūčio 15 d.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0059) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Turinys

Įvadas.....	2
Tyrimo metodai	3
Tyrimo dalyviai.....	3
Tyrimo eiga.....	3
Tyrimo užduotys/ scenarijai.....	4
1. Mokinių sudėtis.....	4
2. Mokinių pasiekimai	4
3. Pasiekimų atotrūkis	4
4. Pasiekimų atotrūkio tipai	5
5. Apibendrinantys klausimai	5
Rezultatai	6
Prisijungimas.....	6
Savarankiška navigacija po įrankio prototipo svetainę ir švieslenčių vertinimas.....	6
Užduotis: Mokinių sudėtis	7
Užduotis: Mokinių pasiekimai.....	7
Užduotis: Pasiekimų atotrūkis	8
Užduotis: Pasiekimų atotrūkio tipai.....	9
APIBENDRINTOS TESTUOTOJŲ PASTABOS, PASIŪLYMAI IR LŪKESČIAI.....	9

Įvadas

Šis tyrimas vykdytas kaip projekto “Akademinų pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas” veikla, kurios tikslas ištestuoti *Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipą*. Čia pateikiamas *detalus prototipo testavimo procedūrų ir jų rezultatų aprašymas*.

“Akademinų pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas” projektu buvo siekiama sukurti analitikos įrankio prototipą, skirtą padėti stebėti skirtingos SEK aplinkos mokinių akademinį funkcionavimą šalies, regiono ar mokyklos lygiu panaudojant Lietuvoje jau sistemingai kaupiamais švietimo duomenimis apie mokinių mokymosi pasiekimus, jų SEK kontekstą, įvairius mokyklų veiklos aspektus.

Testuojant analitinio įrankio prototipą tirtos jo galimybes stebėti mokymosi netolygumus bendrojo ugdymo sistemoje ir geriau suprasti svarbių mokymosi aplinkos veiksnių vaidmenį skirtingos SEK aplinkos mokiniams.

Mokymosi analitikos įrankio prototipo testavimo **tyrimu siekiama** įvertinti esamą įrankio svetainės funkcionalumą ir patogumą vartotojams. Konkrečiai, tyrimu siekiama atsakyti į tris pagrindinius klausimus:

1) Ar mokymosi analitikos įrankis, t.y. stebėsenos sistema yra vartotojui suprantama, patogi ir greitai naudoti?

2) Kokias vartotojų reakcijas ir vertinimus kelia esama svetainės struktūra, susieta su mokyklos aplinkos veiksniais (mokinių SEK sudėtimi, mokinių pasiekimais, pasiekimų atotrūkiu, pasiekimų atotrūkio tipais), kuriuos pjūvius, skirtus stebėti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą palankiausiai vertino tiriamieji, ar lengvai interpretavo švieslentės pateikiamus rezultatus

3) Kokie vartotojų norai ir pasiūlymai esamai svetainės aplinkai, struktūrai, duomenų analizės pjūviams ir mokyklos aplinkos veiksniams?

Tyrimo medžiagos pagrindu bus tobulinama vartotojo sąsaja, įrankio svetainės funkcionalumas ir atitiktis vartotojų poreikiams.

Toliau **tyrimo ataskaitoje** pristatomi dalyvių atrankos bei tyrimo medžiagos rinkimo metodai, kuriuos naudojome šiame tyrime. Rezultatų skyriuje pateikiami pagrindiniai kokybiniai tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimai. Pabaigoje pateikiami pasiūlymai įrankio prototipo svetainės funkcionalumui gerinti ir vartotojų poreikiams geriau atliepti. Tyrimo metu naudoti klausimai ir užduotys pateikiamos ataskaitos prieduose.

Tyrimo metodai

Tyrimo dalyviai

Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipo testavimo tyrime dalyvavo **6 dalyviai**¹, 5 moterys ir 1 vyras. Visi tyrimo dalyviai yra dirbantys švietimo (bendrojo ugdymo) sektoriuje: 3 mokyklos direktorės, viena direktorės pavaduotoja, vienos rajono savivaldybės patarėjas ir švietimo skyriaus specialistė atsakinga už švietimo pažangos ataskaitos rengimą. Visi tyrimo dalyviai atitiko dvigubus iš anksto apibrėžtus kriterinės imties reikalavimus. *Prima grupė kriterijų* buvo susijusi su tyrimo dalyvių pareigybėmis ir funkcijomis institucijoje:

- Jiems svarbu analizuoti švietimo duomenis mokyklos lygiu ar savivaldybės visų mokyklų lygiu;
- Visi jie priima strateginius mokyklos veiklos tobulinimo sprendimus, kuriuos pravartu pagrįsti duomenimis;
- Visų jų pareigybėse yra nurodytos funkcijos teikti mokyklos duomenis į privalomuosius registrus, t.y. jie teikia duomenis ir turi lūkestį gauti grįžtamąją informaciją.

Antra grupė kriterijų buvo susijusi su į prototipo įrankį įtrauktais duomenimis:

- Pritaikius visus duomenų saugumo filtrus, dar galima analizuoti mokyklos/savivaldybės duomenis;
- Mokykla/savivaldybė yra pateikusi analizei būtinus duomenis;
- Mokykloje/savivaldybėje mokosi statistiškai reikšminga dalis mokinių, kurie gauna paramą, t.y. yra tenkinama mokinių socialinio-ekonominio konteksto įvairovės sąlyga.

Kvietimas registruotis tyrimui 2023 m. vasario mėn. išsiųstas kelių mokyklų elektroniniais pašto adresais. Į tyrimo skelbimą atsiliepė 12 mokyklų ir viena rajono savivaldybė. Dalyviai tyrimui atrinkti pagal anksčiau nurodytus kriterijus. Su atrinktais dalyviais susisiekiama asmeniškai, jie informuoti apie tyrimo sąlygas, suderintas tyrimo laikas ir vieta. Visi atrinkti asmenys tyrime dalyvavo.

Tyrimo eiga

Su mokyklos posistemės vartotojais tyrimas vyko 2023 m. kovo 1 ir 3 d. Teams platformoje, su savivaldybės posistemės vartotojais – liepos 3 d. Tyrimo dalyviai jungėsi po vieną nustatytu metu (pateikus nuorodą į svetainę, prisijungimo vardą ir slaptažodį), buvo detaliam informuoti apie tyrimo eigą, galėjo užduoti klausimus, buvo informuoti, kad interviu metu turės pasidalinti savo ekranu, o pats pokalbis bus įrašomas, tačiau bus naudojamas tik šio tyrimo tikslams, t.y. transkribavimui ir surinktos informacijos nagrinėjimui ir niekaip nebus viešinamas. Viena tyrimo sesija truko apie 90 min.

Prisijungimas. Kiekvienam dalyviui buvo išsiųsta prisijungimo į svetainę nuorodą, taip pat prisijungimo vardas/slaptažodis. Dalyviai paprašyti pasidalinti savo ekranu, tada savarankiškai prisijungti. Atlikus šį veiksmą tyrimo dalyvių buvo prašyta: *Prieš pereinant prie turinio ir švieslenčių, ar galėtumėte trumpai apibūdinti savo patirtį jungiantis prie svetainės?*

¹ Tokio dydžio imtis vidutiniškai atskleidžia virš 85 % e-svetainės funkcionalumo problemų (Faulkner, L. (2003). Beyond the five-user assumption: Benefits of increased sample sizes in usability testing. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 35 (3), 379-383).

Švieslentės. Dalyviai paprašyti skirti 5-10 minučių ir patyrinti įrankio NO-GAP prototipo svetainėje atidarančias jų mokyklos duomenimis paremtas švieslentes. Prašyta: *Pabandykite savarankiškai suprasti, kam šis įrankis yra skirtas ir ką šiuo įrankiu galima sužinoti apie jūsų mokyklą?*

Po įvadinųjų klausimų pereita prie svetainės **funktionalumo užduočių** atlikimo. Tiriamieji turėjo atlikti keturias, su kiekviena mokyklos aplinkos veiksnių grupe: mokinių SEK sudėtimi, mokinių pasiekimais, pasiekimų atotrūkiu, pasiekimų atotrūkio tipais, susietas įrankio prototipo testavimo užduotis. Atliekant kiekvieną užduotį tyrėjai sekė vartotojo judesius ir navigaciją svetainėje, paprašydavo atlikti konkrečius veiksmus (pvz., *Pabandykite pasirinkti kitą lyginamąją imtį*), prašydavo „mąstyti garsiai“, siekiant suprasti, kaip tiriamieji mato ir supranta: atliekamus veiksmus, švieslentėse pasirodančius duomenis, kaip formuluoja užklausas, ar tinkamai pasirenka veiksmus, norimam rezultatui pasiekti ir kt. Pabaigoje buvo pateikiami refleksiją skatinantys apibendrinamieji klausimai.

Tyrimo užduotys/ scenarijai

1. Mokinių sudėtis

Užduotis: SEK padėties mokykloje palyginimas. Klausimai tyrimo dalyviams: Kas vaizduojama šiame grafike? Ką iš pirmo grafiko galima pasakyti apie Jūsų mokyklą? Pabandykite pasirinkti kitokią lyginamąją imtį, ar pavyksta? Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike?

2. Mokinių pasiekimai

Užduotis: Pažymių atitikimas. Klausimai tyrimo dalyviams: Kas vaizduojama šiame grafike? Ką iš šio grafiko galima pasakyti apie Jūsų mokyklą? Pabandykite „mąstyti garsiai“. Kiek šiame grafike pateikta informacija atitinka jūsų įsivaizdavimą apie mokinių vertinimą mokykloje? Jeigu neatitinka, kaip manote kodėl taip yra? Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike?

Užduotis: Aštuntokų pasiekimai. Klausimai tyrimo dalyviams: Kas vaizduojama šiame grafike? Pabandykite „mąstyti garsiai“. Ar tokia informacija apskritai jums atrodo naudinga?

Užduotis: Pasiekimų pokytis. Klausimai tyrimo dalyviams: Pabandykite garsiai paaiškinti ką rodo abu šie grafikai ir lentelės? Pabandykite pasirinkti kitą lyginamąją imtį. Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike? Kokia kohorta yra atvaizduojama šiame grafike? Ką atspindi skirtingos linijos?

3. Pasiekimų atotrūkis

Užduotis: Pasiekimų atotrūkis jūsų mokykloje. Klausimai tyrimo dalyviams: Pabandykite man garsiai paaiškinti ką rodo abu šie grafikai ir lentelės? Pabandykite pasirinkti kitą lyginamąją imtį. Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike? Ką atspindi taškai esamuose grafikuose?

Užduotis: Atotrūkio dydis. Klausimai tyrimo dalyviams: Ar aiškūs šie chronometro grafikai? Ar galėtumėte painterpretuoti ką jie rodo? Kokios informacijos trūksta šiame grafike?

Užduotis: Atsparumas. Klausimai tyrimo dalyviams: Ar galėtumėte painterpretuoti ką jie rodo? Kokios informacijos trūksta šiame grafike?

Užduotis: Pasiekimų atotrūkio kitimas. Klausimai tyrimo dalyviams: Pabandykite garsiai paaiškinti, ką rodo abu šie grafikai ir lentelės? Pabandykite pasirinkti kitą lyginamąją imtį. Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike? Ką atspindi taškai esamuose grafikuose?

4. Pasiekimų atotrūkio tipai

Užduotis: Atotrūkio tipai. Klausimai tyrimo dalyviams: Koks yra jūsų mokyklos pasiekimų atotrūkio tipas? Ką reiškia, kad yra tokio tipo atotrūkis? Kiek jums aktuali tokia informacija, kur jūs ją galite panaudoti?

5. Apibendrinantys klausimai

Apibendrinkime jūsų patirtį šioje svetainėje:

1. Ką visi šie grafikai jums pasakė naujo apie Jūsų mokyklą? Kiek tai dera su jūsų esamu įsivaizdavimu apie jūsų mokyklą?
2. Ar ši informacija yra naudinga planuojant ugdymo procesą jūsų mokykloje? Kiek jūsų mokyklai būtų aktualu stebėti šią tendenciją savo mokinių pasiekimų duomenyse?
3. Kokie duomenys jums padėtų daugiau suprasti apie SES atotrūkį mokykloje?
4. Kiek savo mokykloje susiduriate su tendencija, kad mokinių iš socialiai nepalankios aplinkos pasiekimai žemesni nei jų bendraamžių? Kaip vertinate, ar tai problema, ar tai neutralus faktas, o gal tokios tendencijos nėra pas jus?
5. Kaip manote ar pas jus egzistuoja SES atotrūkis?
6. Ką jūs galvojate apie „nemokamą maitinimą“ kaip SES indikatorius? Koks SES indikatorius būtų geresnis, ar tokį būtų galima įsivertinti jūsų mokykloje?
7. Kaip jums patinka ši vizualizacija, navigacija?
8. Kiek dažnai naudojate ŠVIS duomenis planuojant ugdymo procesą?
9. Ką norėtumėte mums pasiūlyti?
10. Ko norėtumėte patys paklausti?

Rezultatai

Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipo kokybinės analizės rezultatai

Žemiau pateikiami tyrimo rezultatai gauti atliekant vaizdo ir garso medžiagos turinio analizę, t.y., išskiriant apibendrinančias, daugelio tyrimo dalyvių patirtį atspindinčias turinio kategorijas ir apjungiant jas į dar bendresnes temas.

Svarbu pastebėti, jog kiekvieno tyrimo dalyvio sąveika su įrankio prototipo svetaine, jos turiniu yra savita, tačiau patirčių individualumas, unikalūs sąveikos aspektai nėra šio tyrimo objektas. Rezultatų analizėje susitelkiama tik ties ta medžiaga, kuri atspindi dažnas, pasikartojančias patirtis, būdingas visiems arba didesnei daliai tyrimo dalyvių.

Titulinis puslapis

1 pav. Titulinio puslapio vaizdas

Tyrimo dalyviams informacija pateikta tituliniam puslapyje buvo aiški, suprantama ir pakankama. Tyrimo dalyviams paaiškinant / pristatant informaciją apie įrankyje užtikrintą asmens duomenų apsaugą, tyrėjai apsisprendė tai aprašyti taisyklių rinkiniu ir parašyti įrankio naudotojų išreikšti sutikimą su taisyklėmis padarant žymą paliekantį veiksmažodį.

Prisijungimas

Tyrimo dalyviai suprato, kad nėra galimybės registruotis kaip paprastam naudotojui, kad prisijungimas galimas tik turint prisijungimo kodą ir slaptažodį.

Savarankiška navigacija po įrankio prototipo svetainę ir švieslenčių vertinimas

Tyrimo dalyviai teigė, kad naviguoti lengva, meniu aiškūs. Lengvai randamas meniu, kur galima pasirinkti lyginamąsias grupes ir vaizdavimo būdą (grafiku ar lentele). Švieslentės vaizduojamos gerai, vaizdas nesuspausta ar per daug neišplėstas, legendos matosi.

Užduotis: Mokinių sudėtis

Tyrimo dalyviams buvo neaiškus indikatorius ar pjūvis „gaunančių paramą nuo 4 klasės procentas“. Nebuvo aišku, apie kokią grupę mokinių kalbama, kai pasirinkta „gavo paramą bent kartą nuo 4-tos iki 8-tos klasės“. Tiriamieji nesuprato, kad tai istoriniai duomenys. Buvo pasiūlyta parašyti tiksliau - „, klasės mokiniai, bent kartą nuo 4 iki 8 klasės, gavę paramą“.

Tyrimo dalyviai pasiūlė papildyti šiais indikatoriais/pjūviais:

- „specialiuosius poreikius turinčių vaikų procentas“
- „kokia dalis gaunančių paramą vaikų yra vaikai su specialiaisiais poreikiais?“
- Mergaičių ir berniukų procentas kohortoje?

Taip pat išsakytas pageidavimas pradiniame lange arba prie mokinių sudėties teikti daugiau bendrosios informacijos apie mokyklą, pabrėžiant, kuri čia mokinių kohorta, kiek mergaičių, berniukų, kiek specialiųjų poreikių mokinių.

Pastebėta, kad kai daromi keli pasirinkimai lyginant skirtingo tipo mokyklas, tai juostelėje atsiranda keli palyginimai ir susidaro įspūdis, kad čia yra tarsi filtrai, kurie veikia kartu, o ne tai, kad tiesiog atsiranda daugiau stulpelių. Pvz., pasirinkus miesto mokyklas ir progimnazijas, atrodo, kad bus lyginama su miesto progimnazijomis.

Užduotis: Mokinių pasiekimai

Skiltis *Aštuntokų pasiekimai*

- Pasiūlyta **balta** grafiko spalvą keisti į kitokią, nes labai sunku suprasti, kaip veikia grafikas. Neaišku, kur turi matytis spalvos legendoje, jeigu viskas rodoma baltai. Lentelė pavadinta „šarada“.
- Histogramos termino ir atvaizdavimo neatpažįsta. Mini kaip pažįstamus „voratinklį“, taškinę diagramą.
- Nustatytos problemos su „legenda“. Keičiant naršyklės lango dydį ir keičiant padidinimą (zoom), legendos prapuola kartais ir nebėra matomos.
- Nustatyta, kad ne visiems aišku koks ir kieno vidurkis atvaizduojamas. Ketvirtadalius supranta, bet ne visi. Esanti pastaba žaliame fone palengvina supratimą, tačiau nesant jokios pastabos, nėra tikslu ir lengvai suprantama. Kai kas ketvirtadalį „išvertė“ į ribinius 25 proc.

Skiltis *Pažymių atitikimas*

- Grafikas visiems tiriamiesiems patiko. Būtina palikti ir toliau plėtoti, t.y. padaryti tokius pačius grafikus, kurie rodo vertinimų atitikimą ir neatitikimą pagal skirtingas grupes, t.y., gaunančių ir negaunančių paramą, berniukų ir mergaičių grupėse, specialiųjų poreikių grupėse.
- Padaryti juostoje aiškesnes ribas, rodančias, kur yra jau probleminis neatitikimas. Galbūt uždėti spalvas arba aiškias ribas juostoje.

Skiltis *Pasiekimų pokytis*

- Tiriamiesiems šis grafikas yra aiškus, tačiau ne visi gerai supranta, kad čia vaizduojama viena kohorta, o ne skirtingų klasių (6/7/8) mokinių rezultatai. Siūlo keisti pavadinimą.

- Tiriamiesiems patiko, kad užvedus ant kreivės pjūvių taškuose pasirodo detali informacija.
- Esminė tiriamųjų pastaba susijusi su kitu atotrūkio pokyčio grafiku. Šie du grafikai yra konceptualiai panašūs, todėl juos prasmingiau būtų rodyti kartu viename puslapyje. Žiūrint į pasiekimų pokyčio grafiką, norisi, kad matytųsi atskirai grupėms, bet tai viena vertus dubliuos informacijų susijusių su pasiekimų atotrūkio pokyčiu. Galbūt verta sukombinuoti skirtingus grafikus į vieną, pvz., daugiaašė diagrama rodanti pasiekimų (pažymių trendus) skirtingose grupėse, kurioje dar yra įterpta stulpelinę diagramą rodanti atotrūkį.

Užduotis: Pasiekimų atotrūkis

Skiltis *Pasiekimų atotrūkis*

- Nustatyta, kad tiriamieji supranta, kas vaizduojama. Teisingai apibūdina savo mokyklos situaciją lyginant su kitomis mokyklų grupėmis.
- Visi tiriamieji teigė, kad būtų gerai nurodyti skaitines reikšmes ant taškų grafikuose. Tačiau pateiktas rezultatų atvaizdavimas yra tinkamas, atkreipia dėmesį į svarbius aspektus. Vienai testuojamajai labiau patiko vaizdavimas lentele, o ne grafiku.
- Tiriamieji išsakė poreikį pateikti informaciją įtraukiant ir atskiriant specialiųjų poreikių mokinius, nes tyrimui pasirinktose mokyklose didelis skaičius mokinių su dideliais sutrikimais ir individualizuotomis programomis, todėl jiems prasminga matyti rezultatus šiuo pjūviu.

Skiltis *Atotrūkio dydis*

- Visi tiriamieji teigė, kad grafikas gana aiškus, tačiau pritarė tam tikrų ribų ar žymų, rodančių normą ar problemos egzistavimą, atvaizdavimui grafike. Jų teigimu, tada grafikas būtų aiškesnis.
- Visi tiriamieji teigė, kad būtų gerai matyti kitimą, ar tai tik šios konkrečios mokinių grupės rezultatas, ar tai tendencija. Svarbu būtų ir matyti ir istorinius kohortos 4 klasės rezultatus, kad suprasti pokytį ir kaip tai kinta ilgesnio laiko intervale.
- Nustatytos įrankio trūkumai ar klaidos, t.y. nustatyta, kad labai skiriasi atotrūkiškai pažymių ir NMPP balų. Pavyzdžiui, prasčiau besimokančių mokinių iš žemo socialinio-ekonominio konteksto su specialiaisiais poreikiais nelaiko NMPP, todėl NMPP grafikuose nėra atotrūkio, o pažymiuose yra. Tai priežastis ieškoti tikslesnio skaičiavimo modelio.

Pagal matematikos metinius pažymius
Atotrūkis toks pat, kaip šalyje

Pagal lietuvių kalbos metinius pažymius
Atotrūkis toks pat, kaip šalyje

Pagal NMPP matematikos taškus
Atotrūkis toks pat, kaip šalyje

Pagal NMPP skaitymo taškus
Atotrūkis toks pat, kaip šalyje

2 pav. Diagramos pavyzdys

Skiltis *Atsparumas*

- Daugelis ankstesnių komentarų tinka ir šiems grafikams.
- Svarbus per svarstymus labiau pačių tyrėjų, o ne tiriamųjų išvelgtas įrankio prototipo trūkumas – matuojant atsparumą, prasmingiau būtų atskaitos tašku imti populiacijos charakteristikas, o ne mokyklos. Pavyzdžiui, atspariais laikyti tuos, kurie yra iš žemo socialinio-ekonominio konteksto, bet mokosi geriau nei vidutinis šalies mokinys, nepatenkantis į žemo socialinio-ekonominio konteksto grupę.
- Svarbus per pokalbius išryškėjęs dalykas – mokinių savijautos rodiklis, kuris turėtų būti analizuojamas kartu su pasiekimais. ŠVIS galėtų atsirasti mokinių savijautos duomuo, jis duotų papildomos informacijos ieškant mokymosi pasiekimus veikiančių mokyklos aplinkos veiksnių.
- Tiriamieji pasiūlė parašyti paaiškinimą, kaip prototipe apibrėžiami „atsparūs mokiniai“ (*gauna aukštesnius įvertinimus – pasiekia aukštesnius rezultatus nei vidutinis negaunantis paramos mokinys*).

Skiltis *Pasiekimų atotrūkio kitimas*

- Šioje skiltyje pateikiamą informaciją sunkiai interpretavo daugelis testuojamųjų. Tik viena tiriamoji švieslentėje pateikiamą rezultatą suprato teisingai. Likę tiriamieji atotrūkio grafiką interpretavo netiksliai, galvojo apie pažymius, bet ne apie atotrūkį. Testuotojams nebuvo aišku, kuri mokinių kohorta vaizduojama. Siūlyta geriau rodyti kartu ir pasiekimų kaitą, ir šios kaitos skirtumus gaunančių ir negaunančių paramą grupėse. Žr. komentarą skiltyje *Pasiekimų pokytis*.
- Kartu su kovo 3 d. testuotojais (nes trūkumas išaiškėjo per kovo 1 d. testavimą) svarstyti kitokie informacijos atvaizdavimo variantai. Siūlyta šios skilties diagramą perkelti į *Pasiekimų pokyčio* skiltį, patalpinant šalia pasiekimų kitimo diagramos, kad neklaidintų. Kitas siūlymas – **ryškiai** parašyti, kad čia ne pasiekimai, o atotrūkis; arba skalės viršuje įvardyti „didelis atotrūkis“, apačioje – „mažas atotrūkis“. Buvo pasiūlymas prieš diagramą (arba po) įdėti priedą: „Pastaba dėl duomenų interpretacijos: šiuose grafikuose, didesnė reikšmė reiškia didesnę atotrūkį, mažesnė reikšmė – mažesnę atotrūkį“. Labai norėtų, kad būtų suprogramuota suformuluota trumpa išvada, ką rodo grafiko rezultatai, komentavo šį pasiūlymą taip – nereikia pačiam daug ieškoti, arba bent jau nukreiptų, kuria linkme galvoti dėl priimamų veiklos tobulinimo sprendimų.

Užduotis: Pasiekimų atotrūkio tipai

- Bendras pastebėjimas (iš visų interviu) – labai gerai, kad yra aprašymas ir rekomendacija.

APIBENDRINTOS TESTUOTOJŲ PASTABOS, PASIŪLYMAI IR LŪKESČIAI:

1. Labai svarbu matyti specialiųjų poreikių mokinių įtaką rezultatams, t.y. turėti galimybę matyti pilną vaizdą ir atskiriant specialiųjų poreikių mokinių duomenis. Būtų svarbu sukontroliuoti jų efektą.
2. Lyties klausimas iškilo prie visų grafikų. Buvo norinčių, kad matytųsi berniukų ir mergaičių pasiekimai atskirai.

3. Naudingumas/prasmingumas: Atotrūkis mokyklose iki šiol nebuvo analizuojamas, pabrėžta, kad tai naujas požiūris ir labai svarbi prieiga sprendžiant mokinių pasiekimų netolygumo problemą. Testuotojai pritarė, kad tai analizuoti mokinių pasiekimų atotrūkį ypač svarbu, kadangi čia glūdi didelis rezervas ugdymo tobulinimui.
4. Nustatyta, kad mokyklos dar būtų svarbūs tokie atotrūkio tipai:
 - SUP
 - Dalyvavę ir nedalyvavę NMPP
 - Lankomumas (tačiau tokių duomenų nėra)
 - Mergaitės berniukai (daugumoje grafikų)
5. Tokia, įrankio atliekama mokyklos duomenų analizė skatintų atsakingai pateikti duomenis į ŠVIS ir jais naudotis priimant “iš tikrųjų duomenimis grįstus sprendimus”.
6. Mokyklos norėtų tokio įrankio visoms kohortoms, analizuojant visus vienos kohortos istorinius duomenis iki pat VBE.
7. Mokyklos norėtų darbo su įrankiu vadovų, kurie taip pat paaiškintų, kaip rezultatus panaudoti tobulinimui, rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų, ne tik švieslenčių išaiškinimo, bet ir gairių tobulinimui.
8. Tiriamieji, net ir suprasdami, kad tai tik įrankio prototipas, tačiau taip pat norėtų, kad būtų prieinamas mokykloms.
9. Savivaldybės norėtų turėti galimybę matyti kiekvieną savo mokyklą atskirai ir jas lyginti tarpusavyje. Toks funkcionalumas įrankyje bus sukurtas, tačiau galimybė juo pasinaudoti savivaldybėms bus apribota, saugant mokyklų privatumą.

A PRIEDAS

Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipo testavimo tyrimo klausimai ir užduotys

Standartizuotas užduoties pristatymas

Sveiki atvykę į mūsų vartotojų patirties tyrimą. Šiandien atliksime nuotolinį interviu, kuriuo siekiame suprasti kaip gerai potencialūs vartotojai, t.y., mokyklų vadovai ir administracijos nariai, supranta mūsų sukurtoje svetainėje pateikiamą informaciją, kiek naudos mato iš tokios svetainės ir kiek patogų šia svetaine naudotis.

Aš esu [vardas], vienas iš NO-GAP projekto komandos narių. Šiuo projektu siekiame suprasti tai kaip mokinio socioekonominė padėtis yra susijusių su akademiniais pasiekimais ir ką būtų galima padaryti, kad mokiniai augantys ekonomiškai nepalankioje aplinkoje neatsiliktų nuo augančių palankesnėje.

Norime iš karto atkreipti dėmesį, kad mūsų sukurta svetainė yra tik ankstyva bandomoji jos versija ir jūs esate vieni iš pirmųjų, kurie ją mato. Labai tikėtina, kad galutinė versija bus stipriai patobulinta, tačiau kiek stipriai ji pasikeis priklausys nuo atgalinio ryšio, kurį gausime šio vartotojų patirties tyrimo metu.

Ši svetainė yra skirta pateikti mokykloms informaciją susijusią su jose besimokančių moksleivių akademiniais pasiekimais, socioekonominė padėtimi, o taip pat atskleisti egzistuojančių su mokinių socioekonominė padėtimi sietiną akademinį pasiekimų atotrūkį.

Interviu truks daugiausiai valandą ir bus atliekamas su kiekvienu tyrimo dalyviu atskirai. Interviu metu taip pat paprašysiu pasidalinti savo ekranu, o pats pokalbis bus įrašomas. Pokalbio įrašas bus naudojamas mūsų pokalbio transkribavimui, surinktos informacijos nagrinėjimui. Pokalbio įrašas bus naudojamas tik šio tyrimo tikslams ir niekaip nebus viešinamas. Įgyvendinus svetainės projektą įrašas bus galiausiai visai ištrintas.

Jūsų dalyvavimas šiame tyrimo metu yra labai vertingas ir padės mums patobulinti svetainę ir padaryti ją patogesne vartotojams. Ačiū, kad skiriate savo laiką dalyvauti. Pradėkime.

Prisijungimas

Dabar aš jums pateiksiu nuorodą į svetainę, prisijungimo vardą ir slaptažodį. Visa tai atidarys jūsų mokyklos duomenimis paremtas švieslentes, kurias kūrėme projekto metu. Pabandykite prisijungti ir šiek tiek apsižvalgykite šioje svetainėje.

- Prieš pereinant prie turinio ir švieslenčių, ar galėtumėte trumpai apibūdinti savo patirtį jungiantis prie svetainės?

Švieslentės

- Dabar norėčiau, kad skirtumėte 5-10 minučių, tam, kad apsižvalgytumėte šioje svetainėje. Pabandykite savarankiškai suprasti kam šis įrankis yra skirtas ir ką šiuo įrankiu galima sužinoti apie jūsų mokyklą?

Mokinių SEK padėtis

SEK padėties mokykloje palyginimas

- Kas vaizduojama šiame grafike? Ką iš pirmo grafiko galima pasakyti apie Jūsų mokyklą? Pabandykite pasirinkti kitokią lyginamąją imtį, ar pavyksta? Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike?

Mokinių pasiekimai

Pažymių atitikimas

- Kas vaizduojama šiame grafike? Ką iš šio grafiko galima pasakyti apie Jūsų mokyklą? Pabandykite „mąstyti garsiai“. Kiek šiame grafike pateikta informacija atitinka jūsų įsivaizdavimą apie mokinių vertinimą mokykloje? Jeigu neatitinka, kaip manote kodėl taip yra? Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike?

Aštuntokų pasiekimai

- Kas vaizduojama šiame grafike? Pabandykite „mąstyti garsiai“. Ar tokia informacija apskritai jums atrodo naudinga?

Pasiekimų pokytis

- Pereikime prie pasiekimų pokyčius nagrinėjančios lentelės. Pabandykite man garsiai paaiškinti ką rodo abu šie grafikai ir lentelės? Pabandykite pasirinkti kitą lyginamąją imtį. Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike? Kokia kohorta yra atvaizduojama šiame grafike? Ką atspindi skirtingos linijos?

Pasiekimų atotrūkis

Pasiekimų atotrūkis jūsų mokykloje

- Pereikime prie pasiekimų atotrūkį nagrinėjančios lentelės. Pabandykite man garsiai paaiškinti ką rodo abu šie grafikai ir lentelės? Pabandykite pasirinkti kitą lyginamąją imtį. Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike? Ką atspindi taškeliai esamuose grafikuose?

Atotrūkio dydis

- Pereikime į sekančią grafą, ar aiškūs šie chronometro grafikai? Ar galėtumėte painterpretuoti ką jie rodo? Kokios informacijos trūksta šiame grafike?

Atsparumas

- Pereikime į sekančią grafą? Ar galėtumėte painterpretuoti ką jie rodo? Kokios informacijos trūksta šiame grafike?

Pasiekimų atotrūkio kitimas

- Pereikime prie pasiekimų atotrūkį nagrinėjančios lentelės. Pabandykite man garsiai paaiškinti ką rodo abu šie grafikai ir lentelės? Pabandykite pasirinkti kitą lyginamąją imtį. Jeigu pasigendate, kokios informacijos pasigendate šiame grafike? Ką atspindi taškeliai esamuose grafikuose?

Atotrūkio tipai

- Koks yra jūsų mokyklos pasiekimų atotrūkio tipas? Ką reiškia, kad yra tokio tipo atotrūkis? Kiek jums aktuali tokia informacija, kur jūs ją galite panaudoti?

Apibendrinantys klausimai

Apibendrinkime jūsų patirtį šioje svetainėje:

1. Ką visi šie grafikai jums pasakė naujo apie Jūsų mokyklą? Kiek tai dera su jūsų esamu įsivaizdavimu apie jūsų mokyklą?

2. Ar ši informacija yra naudinga planuojant ugdymo procesą jūsų mokykloje? Kiek jūsų mokyklai būtų aktualu stebėti šią tendenciją savo mokinių pasiekimų duomenyse?
3. Kokie duomenys jums padėtų daugiau suprasti apie SES atotrūkį mokykloje?
4. Kiek savo mokykloje susiduriate su tendencija, kad mokinių iš socialiai nepalankios aplinkos pasiekimai žemesni nei jų bendraamžių? Kaip vertinate, ar tai problema, ar tai neutralus faktas, o gal tokios tendencijos nėra pas jus?
5. Kaip manote ar pas jus egzistuoja SES atotrūkis?
6. Ką jūs galvojate apie „nemokamą maitinimą“ kaip SES indikatorius? Koks SES indikatorius būtų geresnis, ar tokį būtų galima įsivertinti jūsų mokykloje?
7. Kaip jums patinka ši vizualizacija, navigacija?
8. Kiek dažnai naudojate ŠVIS duomenis planuojant ugdymo procesą?
9. Ką norėtumėte mums pasiūlyti?
10. Ko norėtumėte patys paklausti?